

**INGLIZ TILIDAN O‘ZBEK TILIGA O‘ZLASHGAN
NEOLOGIZMLAR TAHLILI (“STIV JOBS” ASARI
MISOLIDA)**

To‘ychiyev Nurmuhammad Sherali o‘g‘li
Surxondaryo viloyati Termiz Davlat Universiteti
E-mail: toychiyevn22@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqoladan ko‘zlangan maqsad o‘zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan bir nechta so‘zlarni tahlil qilishdan iborat. Bir qancha tilshunos olimlarimiz tomonidan leksikologiyani tadqiq etish borasida bir qancha vazifalar belgilangan bo‘lib, keyingi vazifa o‘zbek tilining sistemaviy lug‘atini yaratish etib rejalashtirilgan. Ushbu maqola esa namuna sifatida bir qancha o‘zbek tilidagi inglizcha neologizmlarning asli va hozirgi qo‘llanilish doirasi hamda shu kabi jihatlarini ochib beradi. Bunda maqola o‘rganish obyekti etib Uolter Ayzekson qalamiga mansub “Stiv Jobs” asari orqali o‘zlashgan so‘zlar – neologizmlar olindi. O‘zbek tilidagi inglizcha o‘zlashmalarni tahlil qilish ishning predmeti hisoblanadi. Materiallar, asosan, eski va yangi nashrdagi —O‘zbek tilining izohli lug‘atidan hamda bir necha turdagi lug‘atlardan to‘plandi. Ishga nazariy manba sifatida tilshunosligimizda bajarilgan monografiya va ilmiy maqolalar dan foydalanildi.

Kalit so‘zlar. Leksikologiya, leksika, leksema, o‘zlashma so‘zlar, neologizmlar, etimologik ma’no, semantik ma’no

AN ANALYSIS OF SEVERAL WORDS THAT HAVE ENTERED THE ENGLISH LANGUAGE IN UZBEK

ABSTRACT

The purpose of this scientific article is to analyze a number of words that have entered the Uzbek language from the English language. A number of tasks have been set by our linguists to study lexicology, and the next task is to create a systematic dictionary of Uzbek language. This article, as an example, reveals the origin and current scope of several English neologisms in the English language, as well as similar aspects. In this case, the object of this article is the words learned through the work of “Steve Jobs” by Wolter Ayzekson, neologisms. The subject of this work is to analyse the English assimilation words in Uzbek language. The materials were collected mainly from the —Explanatory Dictionary of the Uzbek language of the old and new editions, as well as, from several types of dictionaries. Monographs and scientific articles in our linguistics were used as theoretical sources.

Key words. Lexicology, vocabulary, lexeme, assimilation words, neologisms, etymological meaning, semantic meaning

KIRISH

Neologizmlar – yunoncha, neos- —yangil, logos—so‘zl so‘zlarining jamlanmasi bo‘lib, jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehtiyoji bilan paydo bo‘lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar. Neologizmlar avvaliga noodatiy so‘zdek bo‘ladi, lekin ko‘p qo‘llanilishi hisobiga —yangilik xususiyatini yo‘qotadi va faol so‘zlar qatoriga o‘tad.[5] O‘zbek tili leksikasi muntazam ravishda ichki va tashqi manbalar hisobiga boyib bormoqda. XIX-XX asrlarda jamiyat hayotida bo‘lgan o‘zgarishlar

soʻzlarning oʻzlashish va isteʼmoldan chiqish jarayonini tezlashtirdi. Bu davrda nafaqat ruscha, balki inglizcha, xitoycha, fransuzcha, ispancha soʻzlar rus tili orqali kirib keldi. Ingliz tili hind-yevropa tillari oilasining german guruhiga kiradi. Oʻzbek tiliga inglizcha soʻzlarning oʻzlashish yoʻllari turlichadir. Agar tushuncha aynan oʻzbekcha nomlanishga ega boʻlmasa yoki oʻzining ijobiy va samarali taʼsiriga ega boʻlsa, toʻgʻridan-toʻgʻri oʻzlashtirilmoqda. Masalan, chat(chat) – suhbat, bifshteks (beefsteaks) – qovurilgan mol goʻshtini qaylaga solib beriladigan ovqat turi. Shu kabi soʻzlarning oʻzbek tilida aniq va loʻnda izohi yoʻq. Shuning uchun ular ingliz tilidan oʻzbek tiliga toʻgʻridan-toʻgʻri kirib kelgan. Hozirgi paytda radioeshittirish, OAV, gazeta va jurnallarda koʻplab inglizcha oʻzlashma soʻzlarga koʻzimiz tushadi. Mashhur siyosiy arboblardan, siyosatchilardan, iqtisodchilardan, jurnalistlardan oʻzlarining nutqlarida ilmiylikni ifodalash uchun koʻplab oʻz sohalariga doir inglizcha neologizmlardan foydalanishadi. Jumladan, kosmodrom, konflikt, televideniye, tender, reyting, marketing kabi soʻzlar ham oʻzining qoʻllanilish doirasi va sohasiga ega. Mustaqillikdan soʻng tilimizga briefing – briefing, injenering – engineering, imidj – image, visual – visual, organayzer – organizer kabi soʻzlarning kirib kelishi tezlashdi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Walter Isaacson (talaffuzi: Uolter Ayzekson, 24-fevral, 1955-yilda tugʻilgan) — Amerikalik jurnalist, yozuvchi va biograf; Stiv Jobs va Albert Eynshteyn haqidagi mashhur biografik asarlar muallifi. Aspen instituti prezidenti va bosh direktori. CNN telekanalining sobiq bosh direktori va Time jurnalining sobiq muharriri. 2009-yili AQSh prezidenti Barak Obama tomonidan

Amerika Ovozi va Radio Free Europe radiostansiyalarini boshqaruvchi Broadcasting Board of Governors tashkiloti direktori etib tayinlangan.[3]

Stiv Jobs asari haqida. O'zining aqliy salohiyati va mehnati bilan dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan afsonalarni afsonaga aylantirgan hayot yo'llarining qanday kechganligi ko'pchilikni qiziqtiradi. Shunday hayot yo'lini haqqoniy tasvirlab bergan asarlardan biri Uolter Ayzeksonning Stiv Jobs asaridir. Albatta, tarixiy shaxslar haqida yaratilgan asarlar har doim ham haqiqatni tasvirlayvermaydi. Ammo, Ayzeksonning asari haqqoniyligi bilan diqqatga sazovor. Chunki, u asarni yozish jarayonida Stiv Jobsning o'zi bilan bir necha bor intervyular uyushtiradi. Shuningdek, Stivni yaxshi tanigan do'stlari, birga ishlagan hamkasblari hamda dushmanlari bilan suxbatlashib, ularning ham fikrlari asosida Stiv Jobs hayoti xolisona yoritilgan asarni yaratadi.

Asarga ko'ra, Stiv Jobs biologik jihatdan Suriyalik Abdulfattoh Jon Jandaliy va asli Germaniyalik muxojirlar oilasidan bo'lgan Joan Shiblelarning farzandidir. Ammo, ota-onasi undan voz kechgach, Stiv Pol va Klara Jobs tomonidan asrab olinadi. Pol Jobs eski mashinalarni sotib olib ularni ta'mirlab. sotardi va shundan daromad topardi. U o'g'lida ham avtomobillar va texnikaga nisbatan mehrni uyg'otishga harakat qilardi. Xullas, aytishimiz mumkinki, Stiv texnika haqidagi dastlabki bilimini otasining garajida olgan. Stivning yillar davomida sayqallanib borgan bu bilimi hamda Stiv Voznyak va boshqa u kabi o'z sohasining daholarini yagona maqsad yo'lida birlashtira olish qobiliyati uni o'z sohasida to'ntarishlar yasay oladigan texnologiyalarning asoschisi sifatida dunyoga tanitdi, maqsadlarga ilhomlantirib turgani, ko'p hollarda jamoasini Stiv Jobs jamoadoshlarini

yangidan yangi bu maqsadlarga yetkazganiga qaramasdan ko'pchilik uni yoqtirmasdi. Buning sababi stivning juda talabchanligi, qo'polligi va shu kabi boshqa kamchiliklari edi. Mana shu kamchiliklari oqibatida Stiv 30 yoshida o'zi asos solgan *Apple* kompaniyasidan haydaladi va *NeXT* degan kompaniyaga asos soladi va birmuncha muvaffaqiyatga erishadi. Bu paytga kelib Applening ishlari yurishmay qolgan edi. Natijada Stivni qaytarish uchun *Apple NeXTni* sotib olishga qaror qiladi va Stiv yana Appleda ish boshlaydi.

Bir umr Stiv Jobs bilan raqobatlashib kelgan Bill Geyts ham bir uchrashuvda Stiv ajoyib mahsulotlar yaratganligini va 90-yillarning oxirida *Apple* ahmoqlar qo'lida barbod bo'layotgan paytda kompaniyani qutqarib qolganini aytadi. Bu, albatta, Bill Geytsning Stiv Jobsga e'tirofi edi. Rafiqasi Loren Pauell: "Ko'plab buyuk insonlar kabi Stiv ham benuqson emas, u o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib ko'rishni bilmaydi, lekin insoniyatga yordam berishga va dunyoga foyda keltirishga urinadi", - deb Stiv haqida o'z fikrini bildirgandi. Stivga hamma narsani yaxshilab bajarish yoqardi, hatto hech kim ko'rmaydigan narsani ham. U mahsulotlarni mukammal yaratishga harakat qilardi, mukamallikni esa oddiylikda deb bilardi.

Astronom logann Kepler "tabiat oddiylikni va yagonalikni yaxshi ko'radi", degandi. Stiv ham oddiylikni hush ko'rardi, hatto shaxsiy hayotda ham. U moddiy boylik ko'pincha hayotni umuman boyitmaydi, balki unga xalaqit beradi degan to'xtamga kelgandi. "Menga tanish bo'lgan barcha kompaniya egalarining qo'riqchilari bor. Hatto ularning uylarida ham. Bu ahmoqona yashash usuli. Biz bolalarimizni bunday katta qilmaslikka qaror qilgandik" - degandi u. Shaxsiy hayoti muvaffaqiyat va mag'lubiyatlar, sog'lig'i bilan

bog'liq muammolar girdobida kechgan Stiv Jobs uzoq yashamadi. U 2011-yilda saraton kasalligi natijasida 56 yoshida vafot etdi. Undan insoniyatga juda katta meros qoldi. O'limidan oldin Stiv Jobs mazkur kitobning muallifiga quyidagi so'zlarni aytadi: Bolalarim men haqimda ko'proq bilib olishini xohlagandim. Men har doim ham ular bilan yetarlicha vaqt o'tkaza olmadim va ular meni tushunishini xohlardim. Kasal bo'lgach, men o'lganimdan keyin odamlar men haqimda yozishlarini tushundim. Lekin ular hech narsani bilishmaydi va yolg'on ma'lumot berishi mumkin. Shuning uchun kimdir meni eshitishini xohladim. "Stiv Jobs" kitobi Jobsning aynan shu maqsadi o'laroq yaratilgan. O'ylashimcha, bu asar bir buyuk insonning hayot yo'lini tasvirlash bilan birgalikda insonlarni o'z hayotiga boshqa rakursdan qarashga undaydi, shuningdek ularni g'oyalarini va maqsadlarini amalga oshirishda hech qachon to'xtamaslikka o'rgatadi.[4]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

SHunday neologizmlar borki, kundalik hayotda qo'llanilishi uchun ehtiyoj paydo qilgan, lekin —O'zbek tilining izohli lug'atidan joy olmagan. Ulardan misol keltirib quyidagilarni aytolamiz: koka-kola, minimarket, gipermarket, chizburger, xot-dog, netbuk, sensor, fleshxotira, planshet va h.k. Yana shu kabi qiziqarli o'zlashma so'zlar guruhi mavjudki, ular o'zining asl lug'aviy ma'nosini yo'qotib, etimologik ma'no va semantik ma'nosi bilan aloqador bo'lmay qo'llaniladi. Ya'ni ular asl ma'nosi va o'zlashgan tildagi ma'nosi bilan bir xil yoki o'xshash bo'lmaydi. Ulardan bir nechtasini izohi bilan keltiramiz.

Montaj (Mounting) Mashina, uskuna, inshoot va shu kabilarning tayyor qismlarini ma'lum reja, loyiha, chizma asosida

yig‘ish va o‘rnatish. **Rele** *tex.* Tashqi ta‘sir natijasida elektr zanjirida keskin o‘zgarishlar ro‘y berganda, elektr tokini avtomatik tarzda ulaydigan yoki uzadigan qurilma, asbob. **Apparat** (Apparatus) Muayyan bir ishni bajarish uchun xizmat qiladigan asbob, moslama, mexanizm va shu kabilarning umumiy nomi. **Pirat** (Pirate) Toponim (joy nomi). **Portrativ** (Portrait) Ko‘tarib yurishga, bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirishga qulay, yengil va ixcham. **Kommutator** *el. tex.* Elektr zanjirini ulash, uzish va uning qismlarini almashlab ulashni ta‘minlovchi elektromexanik yoki elektron qurilma. **Klavish** (Keyboard). Yozuv mashinkasi, telefon apparati va shu kabilar mexanizmlarda ularni ishlatish uchun barmoq bilan bosiladigan qismi, tugmasi. **Kompyuter** (Computer) Murakkab qurilmaga ega bo‘lgan elektron hisoblash mashinas. **Xaker** (Hacker) 1. Kompyuter dasturlarini yaratishga o‘ta ishqiboz bo‘lgan kishi. 2. Kompyuter dasturlari va qoidalarini buzuvchi — huquqi bo‘lmagani holda kompyuter dasturlariga o‘zgartirishlar kiritadigan shaxs; yuqori malakali programmist. 3. Bank, tijorat, davlat, harbiy va boshqalar tashkilotlardagi axborotlarning himoya vositalarini yo‘qotib, o‘ta qimmatli ma‘lumotlarni qo‘lga kiritish, o‘zga hisobraqamlardagi pulni o‘zlashtirish, kompyuterlarga virus yuqtirish kabi ishlarni amalga oshirishga urinuvchi shaxs. **Ierarxiya** (Hierarchy) Quyi mansabdorlarning yuqori mansabdorlarga bosqichma-bosqich bo‘ysunish. **Interfeys** (Interface) Texnik va programmalash vositalari majmui; hisoblash, boshqarish yoki o‘lchash tizimlari (masalan, EHMning operativ va tashqi xotira qurilmasi)dagi turli funksional qurilmalarning o‘zaro ta‘sirini ta‘minlaydi. **Sensor** (Sensor) Texnik vositalarning yorug‘lik, tovush, bosim yoki boshqa tashqi ta‘sirni ilg‘ay oladigan va shunga yarasha munosabat bildiradigan qismi. **Sxema**

(Scheme) Bino, inshoot, mashina, mexanizm va shu kabilarning umumiy muhim tomonlari va qismlari o‘rtasidagi bog‘lanish shartli belgilar bilan masshtabsiz ifodalangan chizma. **Katalog** (Catalog) Bir turdagi narsalarning (kitob, qo‘lyozma, muzey eksponatlari va shu kabilarning) ma‘lum alifbo tartibida tuzilgan ro‘yxati. **Kibernetika** (Cybernetics) Informatikada: axborot-ma‘lumot olish, saqlash va uni qayta ishlashning umumiy qonunlari haqidagi fan. **Kosmos** (Cosmos) Yer atmosferasidan tashqarida cho‘zilib ketgan, o‘zida mavjud bo‘lgan barcha obyektlarni ham qamrab olgan fazo; Yer atrofidagi fazo (koinot). **Avtostop** *t. y.* Yo‘l berkligini bildiruvchi signalga yaqinlashib kelgan poyezdni avtomatik suratda to‘xtatadigan moslama. **Klub** (Club) Kishilarning siyosiy ongini, madaniyatini va umumiy saviyasini oshirish, ularning dam olishini tashkil etish bilan shug‘ullanuvchi madaniy-ma‘rifiy, siyosiy yoki boshqa xarakterdagi ijtimoiy tashkilot, muassasa. **Pleyer** (player) – musiqa eshitish asbobi. Mikroshema (microchip), Submadaniyat (subculture), Giklar (geeks), Kontrmadaniyat (counterculture), Anarxik (anarchic), Beysik (basic), Etos (ethos), Monitor, Barayka, Fortran (fortran ilk dasturlash tillaridan biri), **SWAB JOBS** (Bu Voznyak, Baum ism-shariflarini va Jobs familiyasini bir qismi ‘porshin bilan ishla’ deb ham tarjima qilinadi), Pot smoking.[6]

XULOSA

Xulosa o‘rnida keltirish mumkinki: Neologizmlar jamiyat va davr ehtiyoji bilan paydo bo‘ladi va qo‘llanilishi bo‘yicha doimiylik tusini oladi. Neologizm bu ma‘lum bir tilda kiritilgan yoki yaratilgan so‘z, so‘z, atama yoki ibora. Masalan, hozirda juda ommalashgan so‘zlardan: “bitcoin”, “clicking”, “selfie” yoki “emoji” shular jumlasidan. Texnologiya, fan va kommunikatsiyalar

neologizmlarning asosiy yaratuvchilari hisoblanadi. Masalan, “radar” boshqa vaqtlardagi neologizmlar bo’lib, hozirda bizning so’z boyligimizda to’liq qabul qilingan. “Postureo”, “crush”, “frappe”, “escrache” yoki “post-truth” kabi atamalar so’nggi neologizmlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 jildli -M., Русский язык. 1981.; O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli, -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi; 2006-2008.
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Walter_Isaacson
3. <https://civil.uz/uolter-ayzeksonning-stiv-jobs-asari-haqida>
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Neologizmlar>
5. <https://savodxon.uz/izoh>